

MENEJMENTDA BOSHQARUVNI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI

Turaeva Nilufar Bektimir qizi

*O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi
huzuridagi Mehnat bozori tadqiqotlari instituti xalqaro bo‘lim boshlig‘i*

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin tadbirkorlik faoliyatini yuritish va koxonalarni boshqarish usullari o‘zgara boshladi. Korporativ boshqaruv andozalarini joriy etishning iqtisodiy jihatlari, aksiyadorlik jamiyatlar (AJ) boshqaruvining samarali tizimini shakllantirish, boshqaruvning tamoyillari, uni tuzishga ta‘sir etuvchi omillar kabi masalalar e‘tibor qaratila boshladi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo‘lga kiritgach, iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlarini hamda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta‘minlay oladigan ko‘p ukladli iqtisodiyot va raqobat muhitini shakllantirishning huquqiy va tashkiliy asoslarini yaratish ustuvor vazifa etib belgilandi.

Kalit so‘zlar: menejment, boshqaruv, iqtisodiyot, bozor modeli, marketing, korporativ boshqaruv, raqobat, rivojlanish.

KIRISH

Moliyaviy menejment mazmuni uning mohiyatidan ancha keng tushuncha hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotida qiymat qonuni tartibga soluvchi rol o‘ynaydi va moliyaviy munosabatlar aksiyadorlik jamiyatlarida butun ishlab chiqarish jarayonini, jumladan, barcha iqtisodiy munosabatlarni qamrab oladi. Shu sababli moliyaviy boshqaruv aksiyadorlik jamiyatini boshqarish umumiy tizimining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Moliyaviy boshqaruv – foydani maksimallashtirish bir vaqtning o‘zida butun boshqaruv tizimining, jumladan, texnik-ishlab chiqarish boshqaruvining maqsadi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy menejmentni o‘rganishda olimlar tomonidan turli xil ta‘riflar va qarashlar mavjuddir. A.D. Sheremet, A.F. Ionovalarning fikricha, moliyaviy menejment bu

– pul aylanmasini, Aksiyadorlik jamiyatning moliyaviy resurslarini shakllantirish va foydalanishni boshqarish jarayonidir.

A.N Gavrilovaning aytishicha, moliyaviy menejment bu – tijorat Aksiyadorlik jamiyati moliyasini boshqarish tizimi bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruvning yangi tamoyillari, shakllari, strukturalari va usullarini doimiy joriy qilish yo‘li bilan moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish va rivojlantirishga yo‘naltiriladi¹⁹.

Y.I.Shoxina moliyaviy menejment- bu pul fondlari va aksiyadorlik jamiyatning moliyaviy mablag‘larini samarali boshqarish orqali o‘z oldiga quygan strategik maqsadlarni va taktik masalalarni yechishni o‘rganadigan fandır deb tarif beradi²⁰.

S.V.Galiskaya talqinida moliyaviy menejment-bu korxonalar aktivlarini va ularni shakllantirish manbalarini boshqarish debta‘riflanadi²¹.

Bizning fikrimizcha, moliyaviy menejment bu – moliyaviy resurslarning eng ratsional manbalarini jalb qilish va ulardan aksiyadorlik jamiyatlarining strategik va taktik maqsadlariga erishish uchun eng katta samaradorlik bilan foydalangan holda aksiyadorlik jamiyatlari pul oqimlarini boshqarish fani va san‘atidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayoni, har qanday boshqaruv qarorlari qabul qilish kabi, uchta bosqichan iborat bo‘ladi.

Qarorlarning har bir turi o‘ziga xos axborot va tahliliy ta‘minotni talab qiladi. Bashorat va reja qarorlari istiqbolli, trend tahlili usullarini qo‘llagan holda qator yillar yoki choraklar uchun umumlashtirilgan buxgalteriya hisobotiga asoslanadi. Xo‘jalik faoliyatining borishini tartibga soluvchi qarorlar tezkor tahlil usullarini qo‘llagan holda tezkor, jumladan, buxgalteriya axborotiga asoslanadi. Baholash va nazorat qarorlariretrospektiv, joriy tahlil

¹⁹ Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2015. -111-114 с.

²⁰ Е.И.Шохина. Финансовый менеджмент. Дарслик. М.: КНОРУС, 2010. - 27 б.

²¹ С.В.Галицкая. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансыпредприятий: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2009.-19 б.

usullarini qoʻllab, joriy hisobot davri boʻyichaamaldagi va reja (bashorat) maʼlumotlarini taqqoslashga asoslanadi²².

Zamonaviy moliyaviy menejment mazmuni moliyaviy tahlil usullarini chuqurlashtirish va Oʻzbekiston Respublikasining bozor sharoitlariga oʻtish bilan bogʻliq yangi muammolarni hal qilish bilan tavsiflanadi. Bundaymuammolar, masalan, daromad va kapitalni diskontlash, kapital narxini aniqlash yordamida kapital strukturasi boshqarish, iqtisodiy diagnostika usullaridan foydalana bilish, moliyaviy risklarni boshqarish, moliyaviydastak samarasi va b. hisoblanadi. Ularni amaliy boshqaruvda hal qilishaksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy menejment samaradorligini oshiradi.

Moliyaviy menejment aksiyadorlik jamiyati umumiy boshqaruv tizimining ajralmas qismi hisoblanadi va u, oʻz navbatida, moliyaviy resurslar harakati va harakat davomida vujudga keladigan moliyaviy resurslarni shakllantirishni oʻz ichiga oladigan aksiyadorlik jamiyatlari xoʻjalik faoliyatini moliyalashtirish jarayonini oqilona boshqarish tizimini ifodalaydi. Bundan kelib chiqib, moliyaviy menejmentni kapitaldan oqilona va samarali foydalanish tizimi sifatida, kapital hajmini oshirish, investitsiyalar oʻsishi va moliyaviy resurslar oʻsishiga yoʻnaltirilgan moliyaviy resurslar harakatini boshqarish mexanizmi sifatida tavsiflash mumkin. Moliyaviy menejment ularning samaradorligi aylanib turish tezligi (muomala tezligi) bilan tavsiflanadigan moliyaviy resurslarning normal muomala jarayonini qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltiriladi.

Oʻzbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyotini shakllantirishning yangi murakkab bosqichi strategik va taktik maqsadlarga erishishga yoʻnaltirilgan aksiyadorlik jamiyat moliyasini boshqarish fani sifatida moliyaviy menejmentni oʻqitish ehtiyojini vujudga keltirdi.

Moliyaviy menejmentning ustuvor maqsadi mulk egasining iqtisodiy samaradorligini maksimal qilishdan iborat. Bu maqsadga erishish mexanizmlari samarali dividend va investitsiya siyosati, aksiyadorlik jamiyatning kredit siyosati, yetarli likvidlik

²² Mulaydinov, F. M. (2019). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. *Форум молодых ученых*, (3), 35-43

va optimal aylanma kapital siyosati, soliqla tortiladigan bazani optimal shakllantirish siyosati yuritish hisoblanadi.

Moliyaviy menejmentning ikkinchi maqsadi ustuvor maqsadni to'ldiribturadi va aniqlashtiradi. Uning mohiyati aksiyadorlik jamiyatda mijozlar va kreditorlar, xo'jalik sub'ektlari bilan ushbu aksiyadorlik jamiyat biznesining rivojlanishiga xizmat qiladigan samarali ishbilarmonlik hamkorligini tashkil qilishdan iborat. Ishbilarmonlik hamkorligi samaradorligini ta'minlash mexanizmi tomonlarning munosabatlari bilan asoslanadi, quyilgan mablag'lar to'liq qaytarib berilishi va muddatlilikini nazorat qilish, beriladigan kafolatlar, garov, ijara, tovar kreditlari, bankxizmatlari qarz asosiy summasi bo'yicha xizmat ko'rsatish samarali sxemasini tuzishdir. Obligatsiya za'mi shartlarini asoslab berish, moliyaviy dastak ijobiy samarasini ta'minlash va h.k. muhim rol o'ynaydi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy menejmentning asosiy vazifalari quyidagilar sanaladi²³:

- moddiy va pul oqimlari harakatining muvozanatlanishini ta'minlash;
- moliyaviy barqarorlik va moliyaviy mustaqillikka erishish;
- moliyalashtirish manbalari bilan ta'minlash – ichki va tashqi qisqa va uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini izlab topish, o'z kapitali rentabelligini oshirish va moliyaviy xarajatlarni kamaytirishga imkon beradigan darajada bu manbalarni optimal birlashtirish;
- aksiyadorlik jamiyatlari strategik va taktik maqsadlariga erishish uchun moliyaviy resurslardan samarali foydalanish.

Aksiyadorlik jamiyatlari moliyasini boshqarish, yoki boshqacha qilib aytganda, moliyaviy menejmentning funksional vazifalarini quyidagi chizma ko'rinishida aks ettirish mumkin

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib shuni aytish joizki, O'zbekistonda samarali menejment amaliyoti ob'ektiv iqtisodiy qiyinchiliklar, me'yoriy-huquqiy bazaning mukammal emasligi,

²³ Mulaydinov, F. (2021). Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1474-1479.

mutaxassislarni tayyorlash darajasi yetarli emasligi bilan bogʻliq muammolarga duch kelib rivojlanish bosqichida turibdi. Zamonaviy iqtisodiyot uchun quyidagilar xarakterli hisoblanadi:

- xususiylashtirilgan aksiyadorlik jamiyatlari nizom kapitali darajasining pastligi;
- moliyaviy resurslar qiymatining qimmatligi;
- aksiyadorlik jamiyatlari investitsion jalb etuvchanligi pastligi;
- fond bozori va moliyaviy infratuzilmaning rivojlanmaganligi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Гаврилова А.Н. и др. Финансовый менеджмент. Ўқув қўлланма. М.: КНОРУС, 2015. -111-114 с.
2. Е.И.Шохина. Финансовый менеджмент. Дарслик. М.: КНОРУС, 2010. - 27 б.
3. С.В.Галицкая. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: Уқув қўлланма. М.: Эксмо, 2009.-19 б.
4. А.Д. Шеремет, А.Ф.Ионова Финансы предприятий: менеджмент и анализ Уч.пос. М: ИНФРА-М 2007 г. стр 36.
5. Nusratovich, S. H. (2019). The role of the food industry in the national economy. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 9(10), 26-34.
6. Sabirov, K. N. (2021). Evaluation of the structural changes in production in the food industry. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1727-1737.